
QUANDO A TECNOLOGIA ADOECE: OS DESAFIOS DO TECHNOESTRESS EM UM SETOR DA PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

DOI: 10.5281/zenodo.14604462

Larissa Gusmão Oliveira¹

¹Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
llarissagusmao@gmail.com

Mirna Yéssica Brasil Correa²

²Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
yessicabrasil27@gmail.com

Sebastião A. R. Cerqueira-Adão³

³Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
sebastiaocerqueira@unipampa.edu.br

AT09: Tecnologia e trabalho.

RESUMO: Este estudo buscou analisar como o nível de technostress afeta os profissionais de um setor público da cidade de Santana do Livramento/RS. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caso em um setor da Prefeitura de Santana do Livramento/RS, foram feitas entrevistas e observação não participantes. Para tanto, no que se refere ao technostress, através dos resultados foi possível identificar quatro dos cinco tecno estressores, sendo estes a techno-sobrecarga, a techno-complexidade, a techno-invasão e, por último, a techno-incerteza. Os resultados deste estudo contribuem para o avanço da tecnologia dentro do setor público e privado, visto que podem usufruir dos achados do presente estudo. Ademais, a pesquisa também aponta as contribuições para a sociedade, já que entendendo melhor como está se comportando o technostress dentro do setor público, é possível assim melhorar a forma como conduzir essas novas tecnologias e enfrentar esses desafios, as empresas como um todo devem buscar estratégias de gerenciamento eficazes, como fornecer treinamento e suporte adequados aos funcionários, promover uma cultura de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, estabelecer políticas claras de uso de tecnologia e estar atentas às tendências e mudanças tecnológicas relevantes para seus setores de atuação. O gerenciamento proativo dessas questões pode ajudar a promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo em meio à transformação digital.

Palavras-chave: Administração pública; Setor público; Technostress.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea, caracterizada por um mercado de trabalho altamente competitivo e em constante renovação, tem levado os trabalhadores a um desequilíbrio físico e mental, agravado pelos efeitos da globalização, que atua como um gatilho para o estresse (Corso; Faller; Dos Santos, 2012). Nesse contexto, o estresse no trabalho, especialmente o relacionado à tecnologia, conhecido como technostress, emerge como uma preocupação crescente.

Conforme Tamayo (2004), após a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser executado de forma fragmentada, despersonalizando o envolvimento dos trabalhadores no processo produtivo. Atualmente, a tecnologia desempenha um papel fundamental no ambiente de trabalho, mas também contribui para o aumento do estresse. A introdução de novas tecnologias no ambiente organizacional, apesar de facilitar processos, impõe desafios adaptativos aos trabalhadores, culminando no *technostress*, que se caracteriza pela exaustão psicológica e comportamental (Beltrame; Bobsin, 2022).

Estudos recentes apontam a necessidade de compreender o impacto do *technostress* no setor público, um campo ainda pouco explorado. A pesquisa de Marchiori *et al.* (2020) investigou como o *technostress* afeta a satisfação e o comprometimento organizacional de servidores públicos, enquanto Fleischer e Wanckel (2023) e Ibrahim *et al.* (2023) examinaram a relação entre *technostress*, transformação digital e suporte tecnológico no setor público.

Assim, o presente estudo pretende contribuir tanto para o avanço teórico como prático. Teoricamente, oferece novos *insights* para a literatura, especialmente no contexto do setor público, e pode servir de base para pesquisas futuras. Do ponto de vista prático, seus resultados visam subsidiar a tomada de decisões dos gestores da Prefeitura de Santana do Livramento/RS, ajudando a mitigar efeitos negativos do *technostress* sobre os trabalhadores. Assim, o presente estudo tem o objetivo de investigar o impacto do *technostress* entre os profissionais de um setor público da cidade de Santana do Livramento/RS.

2. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo deste estudo, realizou-se uma pesquisa descritiva (Gil, 2012), com uma abordagem qualitativa (Denzin; Lincoln, 2006). O método de pesquisa empregado foi o estudo de caso (Godói; Mello; Silva, 2010). Seguindo os três passos para a execução do estudo de caso conforme Yin (2010). Neste estudo, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, observações não participantes e análise documental (Yin, 2010). Neste sentido, as entrevistas foram aplicadas pessoalmente, as quais foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Ao todo foram entrevistados três membros do setor.

O roteiro da entrevista, foi elaborado a partir do referencial teórico. A entrevista foi dividida em três blocos. No bloco um encontram-se perguntas sobre o perfil do entrevistado; no bloco dois são abordadas perguntas relacionadas ao nível de *Technostress* dos entrevistados e por fim, no bloco três tem-se questões sobre o setor público.

A observação não participante ocorreu a partir de visitas no setor, não existiu um número de visitas estipulado, foram realizadas tantas quantas foram necessárias para a coleta de dados. Essas foram registradas a partir de diários de campo e registros de observação.

Como fonte de informação para análise dos dados, utilizou-se o site da empresa para extrair informações para a pesquisa. Para analisar os dados coletados utilizou-se a análise de conteúdo. Aplica-se à fala, bem como ao material textual escrito construído durante a pesquisa, como transcrições de entrevistas e protocolos de observação (Bardin, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo foram entrevistados três dos quatro membros que compõem o setor, sendo a chefe e duas funcionárias. Os mesmos serão nomeados de 1 a 3 respectivamente. A entrevistada 1 está no setor há 6 anos, a entrevistada 2 a 31 anos e a entrevistada 3 a 4 anos.

Por meio das entrevistas, foi possível observar que não há um conhecimento sobre o significado do termo Techno-sobrecarga. Quando perguntados sobre o que entendiam ao ouvir o termo techno-sobrecarga, de acordo com o Entrevistado 1: “eu acredito que a tecnologia ela veio para aliviar a sobrecarga. Né?”. Enquanto isso, o entrevistado 3 aborda a falta de conhecimento sobre o termo Techno-sobrecarga: “Seria sobre tecnologia? Os avanços da tecnologia? [...] hoje a gente só alimenta o sistema e as informações já saem prontas para fim de gerenciamento”. Sendo assim, pode-se dizer que os respondentes associaram o termo Technosobrecarga com o auxílio, agilidade e praticidade na realização das tarefas.

Os entrevistados disseram sentir cobrança por maior agilidade devido às tecnologias da informação, como destacado pelo entrevistado 3, que comenta: “Sim, há sim, todos eles dizem que o sistema te dá, então eles te cobram mais agilidade com isso”. Além disso, os funcionários se veem obrigados a conhecer e processar os dados fornecidos gratuitamente pela empresa, o que gera estresse (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007). Quando questionados se a tecnologia da informação os faz trabalhar mais, os entrevistados 2 e 3 afirmaram que não, mas o entrevistado 1 afirmou que existe uma cobrança de forma indireta: “[...] De forma explícita não é cobrado, mas é porque a gente sente uma certa né...indiretamente porque óbvio hoje tudo é via sistema porque antigamente era manual então tem que cumprir os prazos [...]”.

As entrevistas revelaram que dois dos três entrevistados não consideraram que a tecnologia aumentou a carga de trabalho. No entanto, o Entrevistado 1 observou que: “Não é que tem uma carga maior mas tu acaba fazendo mais coisas né? Porque como tu tem essa facilidade da tecnologia tu acaba acumulando mais funções [...]”. Os funcionários reconhecem

que as ferramentas digitais podem facilitar a realização de tarefas, permitindo maior eficiência e agilidade, mas também geram pressão para acompanhar o ritmo acelerado, exigindo adaptação e atualização constantes para atender às demandas do ambiente de trabalho impulsionado pela tecnologia (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007).

No que remete ao termo Techno-invasão, foi possível observar que também não há um conhecimento sobre o significado. Nesse sentido, o entrevistado 2 relata: “Invasão. É. Pra mim seria a tecnologia vir substituir a mão de obra. Mas no caso nosso aqui do órgão público ela veio para nos auxiliar, né? Foi uma ferramenta que veio para nos ajudar. Né?”, o entrevistado 1 acrescenta: “A techno-invasão ela veio invadindo nosso mundo veio sem pedir permissão e aqui estou (tecnologia) e te adapta. E a gente tem que agir”, já o entrevistado 3 diz não saber nada relacionado com o termo.

Ademais, os entrevistados afirmaram que não precisam sacrificar férias ou fins de semana para se atualizarem sobre novas tecnologias e que a tecnologia não os faz passar menos tempo com a família. No entanto, o entrevistado 1 menciona: “acaba que tem que dar uma olhadinha no grupo de trabalho, para saber alguma coisa, a gente não consegue se desligar totalmente né?”. Isso reflete a dificuldade em estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal, criando a sensação de estar sempre disponível e nunca verdadeiramente desconectado(Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007).

Ao serem perguntados sobre a techno-complexidade, as respostas não foram diferentes das dos tópicos anteriores, foi possível observar que não há um conhecimento sobre o significado do termo. A complexidade tecnológica das TICs leva os usuários a se sentirem desafiados e os motiva a investir mais tempo no aprendizado dessas tecnologias. Nesse sentido, duas das três entrevistadas disseram não saber suficientemente sobre essa tecnologia para lidar com o seu trabalho de forma satisfatória, o entrevistado 2 diz que “ainda há um bloqueio, vou dizer assim, a tecnologia ela nos dá muitos recursos e nós no município não estamos capacitados para explorar todos os dados que ela nos pode nos fornecer, né?”.

Sendo assim, as respostas vão ao encontro do proposto por Tarafdar, Tu e Ragu-Nathan (2007), os autores afirmam que os usuários reconhecem a importância de dominar essas tecnologias para maximizar sua eficiência e produtividade no trabalho. Portanto, eles se dedicam a aprender e aprimorar suas habilidades nas TICs, a fim de se sentirem mais competentes e confiantes em seu uso (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007).

Ainda, foi possível observar que não há um conhecimento sobre o significado do termo Techno-insegurança. Quando entrevistados sobre o que entendiam ao ouvir o termo, de acordo

com o entrevistado 3: “fazer o vazamento de informações, do sistema seguro, não sendo tão seguro assim”, o entrevistado 2 acrescenta: “a techno-segurança é uma questão assim dos dados né, hoje as informações têm aquela questão da transparência, elas são todas transparentes né mas a segurança dos dados é necessária né? Até por vários motivos”, já o Entrevistado 1 menciona: “Techno-insegurança, tem a questão da tecnologia, hummm tá, ela vem para auxiliar na questão da segurança também, mas ela ainda é falha nessa questão da segurança das pessoas, tu vê vários golpes e coisas [...]”.

A techno-insegurança é o sentimento de apreensão experimentado pelos usuários de TICs, que temem ser substituídos no trabalho por outros profissionais que possuam habilidades práticas e técnicas mais avançadas (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007). Nesse sentido, os três entrevistados mencionaram não sentir sua segurança ameaçada no emprego devido às novas tecnologias, assim como não sentem terem que constantemente atualizar suas habilidades para evitar ser substituído.

Os usuários podem sentir-se inseguros em relação à sua própria capacidade de se adaptar e manter-se relevantes em um ambiente de trabalho cada vez mais tecnológico (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007). Segundo o entrevistado 2, existe partilha de conhecimento entre colegas do setor, não existindo assim medo de ser substituído: “não porque nosso setor aqui é burocrático, então a gente utiliza a ferramenta para nos auxiliar”. Já o Entrevistado 1 vai de encontro a essa afirmação: “Tem colegas que não compartilham mesmo, aquela pessoa que entra muda e sai calada, que tu vê que frequenta capacitações e não repassam, isso tem muito [...]”.

Na mesma linha de pensamento, ao serem perguntados sobre terem deixado de compartilhar seus conhecimentos entre colegas, os três respondentes afirmaram jamais terem deixado de compartilhar, ainda o entrevistado 1 afirma: “a gente tem que estar sempre crescendo, quando tu passa tu só cresce”.

Ainda, é possível observar que não há um conhecimento sobre o significado do termo Techno-incerteza. Nesse sentido, o Entrevistado 1 relata: “Acho que seria essa resistência, essa incerteza de algumas pessoas né, pois a gente tem várias [...]”. Na mesma linha de pensamento, o Entrevistado 2 menciona que: “Ah a tecnologia, a incerteza seria a tecnologia substituindo as profissões, né?[...]”.

O receio de ficar desatualizado e a pressão para continuar utilizando a tecnologia mais recente são cada vez maiores, levando as organizações a fazerem transições rápidas de um ciclo de atualização de TIC para o próximo, com intervalos de tempo reduzidos entre eles (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007). Nesse sentido, dois dos três entrevistados relatam não terem

constantes desenvolvimentos nas tecnologias do setor, porém o entrevistado 2 corrobora com essas afirmações: “sim, permanentemente elas são evoluídas, né? Vai evoluir a tecnologia, vai evoluindo sistemas, né? E aí a gente vai se adaptando conforme a normativa federal ao estadual”.

Essa constante evolução tecnológica cria uma demanda por adaptação contínua, pois as organizações buscam aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas pelas novas tecnologias. O ritmo acelerado de mudanças tecnológicas exige que as empresas estejam preparadas para implementar e adotar rapidamente novas soluções tecnológicas, a fim de permanecerem competitivas em um mercado em constante transformação (Tarafdar; Tu; Ragu-Nathan, 2007).

Ainda sobre inovação, é perguntado se no setor são promovidas mudanças na forma como a Prefeitura de Santana do Livramento/RS lida com a inovação. O entrevistado 1 diz que “Não, não, mas é necessário, eu acho que isso aí é uma coisa que seria necessário”. Dialogando com essa resposta, o Entrevistado 3 diz que: “Não, a gente acompanha a legislação, né? No momento que há as mudanças a gente é obrigado a se adequar. Até porque senão a gente é penalizado, né? [...]”.

Ao ser abordada a questão se as modificações administrativas, como inovações e estratégias, que têm ocorrido dentro do setor público estariam proporcionando um aumento nas expectativas de sua modernização, o entrevistado 2 menciona que “Sim, acredito que sim, por meio de novas informações, de novos métodos de trabalho, eu acho que influencia uma boa gestão, né?”. Corroborando com o Entrevistado 3 que diz que: “Sim, agora depois de seis anos a gente conseguiu trocar os computadores do setor da contabilidade, né? [...]”.

Entretanto, algumas dificuldades são constatadas na hora de gerir as estratégias no setor público, entre elas a legislação, a cultura organizacional e as limitações de recursos, mas isso não torna impossível essa aplicabilidade. Dessa forma, a tecnologia da informação possui uma gama de conceitos, sendo relevante reconhecer que há problemas e obstáculos a serem superados, por meio da percepção de uma oportunidade para mudança, a qual deve estar aliada a um novo processo de aprendizado (Teixeira *et al.*, 2019). Fato esse, que foi possível notar na fala do Entrevistado 3, dizendo que: “Ah, acho que as principais, né? É a comunicação e a falta de permissões, nesse sentido. E a comunicação é que se tu não tem as permissões, tu não consegue te comunicar, entende? [...]”.

Por fim, em se tratando dos projetos inovadores que foram implementados no setor que foram concluídos. O Entrevistado 1 diz que: “[...] nós até pedimos o auxílio da UNIPAMPA, assim como a gente pediu também pra IFSUL, na questão de inovação né? [...] não tivemos

adesão, né? Do gestor, né? Então não, não há”. O entrevistado 1, completa, ainda, dizendo que: “Então isso aí causa pro município uma descontinuidade daquilo que tu começa a fazer e não termina né? [...]”. Isso reflete a necessidade do setor público de se abrir ideias externas e criar estratégias de comunicação para engajar stakeholders, conforme Schuurman e Tönurist (2017). Os outros dois entrevistados afirmam não lembrar de projetos inovadores. Mulgan (2014) corrobora esses dados, apontando que muitos laboratórios de inovação encerram suas atividades após testar uma ideia inovadora e não avançam na defesa de sua proposta para que sejam implementadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o impacto do technostress sobre os profissionais de um setor público da Prefeitura de Santana do Livramento/RS, objetivo que foi alcançado por meio de entrevistas com as funcionárias do setor. Os resultados revelaram que o setor é composto majoritariamente por mulheres com considerável tempo de serviço e formação superior, o que contribuiu para a compreensão das dinâmicas de trabalho e da percepção sobre o technostress.

Foram identificados quatro dos cinco principais tecnoestressores: techno-sobrecarga, devido à quantidade excessiva de tarefas digitais; techno-complexidade, causada pelas demandas de habilidades técnicas avançadas; techno-invasão, refletindo a dificuldade de desconexão do trabalho; e techno-incerteza, relacionada às constantes mudanças tecnológicas. Esses fatores destacam a necessidade de intervenções que minimizem o impacto negativo das tecnologias no ambiente de trabalho.

Os achados deste estudo não apenas contribuem para a compreensão do technostress no setor público, mas também sugerem a importância de estratégias de gerenciamento, como treinamentos e políticas que promovam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essas práticas são fundamentais para mitigar os tecnoestressores e melhorar o bem-estar dos funcionários em um cenário de crescente transformação digital.

Entre as limitações da pesquisa, destaca-se o número restrito de entrevistados e a análise focada em um único setor da prefeitura. Para futuras pesquisas, recomenda-se ampliar o escopo da investigação, incluindo mais setores e explorando diferentes contextos geográficos e culturais, o que possibilitará uma compreensão mais abrangente do fenômeno do technostress.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BELTRAME, G.; BOBSIN, D. Uma análise da produção acadêmica sobre o technostress (2000-2020). **Revista Eletrônica de Administração**, v. 27, p. 285-312, 2021.
- CORSO, K. B.; FALLER, L. P.i; DOS SANTOS, D. L. Síndrome de burnout nas organizações públicas de saúde e os valores organizacionais. **Revista de Administração FACES Journal**, 2012.
- DENZIN, N. K.; LINCOLN Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- FLEISCHER, J.; WANCKEL, C. Job satisfaction and the digital transformation of the public sector: The mediating role of job autonomy. **Review of Public Personnel Administration**, 2023.
- GIL, A. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2012.
- GODÓI, C. K; MELLO, R. B. de; SILVA, A. B. da. **Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, Estratégias e Métodos**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- IBRAHIM, H.; MOHD ZIN, M. L.; AMAN-ULLAH, A.; MOHD GHAZI, M. R. Impact of technostress and information technology support on HRIS user satisfaction: a moderation study through technology self-efficacy. **Kybernetes**, 2023.
- MARCHIORI, D. M.; FELIX, A. C. S.; POPADIUK, S.; MAINARDES, E. W.; RODRIGUES, R. G. A relationship between technostress, satisfaction at work, organizational commitment and demography: Evidence from the Brazilian public sector. **Revista Gestão & Tecnologia**, v. 20, n.4, 176-201, 2020.
- MULGAN, G. **The radical's dilemma: an overview of the practice and prospects of Social and Public Labs**. UK: Nesta, 2014.
- SCHUURMAN, D.; TÖNURIST, P. Innovation in the public sector: exploring the characteristics and potential of living labs and innovation labs. **Technology Innovation Management Review**, v. 7, n. 1, p. 7-14, 2017.
- TAMAYO, A. *et al.* **Cultura e saúde nas organizações**. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- TARAFDAR, M.; TU, Q.; RAGU-NATHAN, T. S. The impact of technostress on role stress and productivity. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n.1, p. 301-328, 2007.
- TEIXEIRA, T. S.; ANDRADE, D. M.; DE CASTRO ALCÂNTARA, V.; DE OLIVEIRA, N. K. Inovação e empreendedorismo: um caso no setor público. **Revista Pretexto**, 57-71, 2019.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento de métodos**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.